

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH-APRIL | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3-4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АХМАТОВА Nozliya Nu'monovna

O'zMU "Tarix fakulteti" magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11076112>

XONZODA BEGIMNING SIYOSIY HAYOTDA TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada tariximizda o'chmas iz qoldirgan buyuk siymolardan biri Bobur Mirzoning opasi Xonzoda Begim haqidagi ma'lumotlar o'rin egallagan. O'z davrining manbalariga tayangan holda ushbu malika haqidagi faktlar maqolada jamlangan. Uning siyosiy jarayonlarda tutgan roli, Bobur Mirzo va Shayboniyxon o'rtasida sulh tuzilishiga, Samarqand qamali vaqtida Bobur Mirzo, yaqinlari va Samarqand ahlining omon qolishiga ta'siri xususida maqolada so'z boradi. Shuningdek, Shayboniylarning Movarounnahrni egallashi, temuriylar hukmronligi tugashi bilan bo'liq ma'lumotlar ham joy olgan.

Kalit so'zlar: Xonzoda Begim, Bobur Mirzo, Muhammad Shayboniyxon, Shoh Ismoil Safaviy, Movarounnahr, Samarqand qamali, sulh.

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF KHANZODA BEGIM IN POLITICAL LIFE

ANNOTATION

This article contains information about Khanzoda Begum, the sister of Babur Mirza, one of the great figures who left an indelible mark in our history. Based on the sources of her time, the facts about this princess are summarized in the article. The article talks about his role in the political processes, the peace settlement between Babur Mirza and Shaibani Khan, the survival of Babur Mirza, his relatives and the people of Samarkand during the siege of Samarkand. There is also information about the capture of Movarounnahr by the Shaibanis and the end of the Timurid rule.

Key words: Khanzoda Begum, Babur Mirza, Muhammad Shaibani Khan, Shah Ismail Safavi, Movarounnahr, siege of Samarkand, peace.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ХАНЗОДА БЕГИМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье содержится информация о Ханзоде Бегум, сестре Бабур Мирзы, одного из великих деятелей, оставивших неизгладимый след в нашей истории. В статье на основе источников ее времени обобщены факты об этой княжне. В статье говорится о его роли в политических процессах, мирном урегулировании между Бабур-Мирзой и Шайбани-ханом, выживании Бабур-Мирзы, его родственников и самаркандцев во время осады Самарканда. Имеются также сведения о взятии Моваруннахра шайбанитами и окончании правления Тимуридов.

Ключевые слова: Ханзода Бегум, Бабур Мирза, Мухаммад Шайбани Хан, Шах Исмаил Сефевии, Моваруннахр, осада Самарканда, мир.

Kirish. Tarix sahifalari hali sir-sinoatlarga to'la. Mamlakat taraqqiyoti hamda hukmdorlar uchun hayotini, jonini fido qilgan sadoqatli insonlar, jumladan, ayollar xususida hali ochilmagan va o'rganilmagan jihatlar bisyor. Malikalarning siyosiy hayotdagi tutgan roli, hattoki, tarixda burilishlar yasaganligini ham inobatga olish joiz. Temuriy hukmdorlar xonadoniga mansub malika – Xonzoda Begim ham ana shunday malikalardan biri. Ushbu malikaga tarix sahnalarida katta burilish yasagan malika deya ta'rif berish mumkin. O'z hayoti evaziga inisining – Boburiylar imperiyasi asoschisining jonini saqlab qolgan. U temuriy malikalar qatorida tilga olinadi. Vaholanki, u Shayboniyxon saroyining ham malikasi bo'lgan.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, davlatchiligimiz tarixida ayollarning faoliyati yetarlicha ochiqdanmasligi sababli ular bilan bog'liq ma'lumotlar kamligi, tarixiy jarayonlar faqat hukmdorlar atrofida o'rganilib, malikalar faoliyati e'tibordan chetda qolishi natijasida bizgacha Turon ayollarining tarixiy siyosiy jarayonlarda tutgan ahamiyati o'rganilgan tadqiqot ishlari kamchilikni tashkil qiladi.

Tadqiqot ishining maqsadi tarixda yurtimizda ayollarning oddiy saroy malikasi bo'lib qolmasdan, ijtimoiy va siyosiy jabhalarda o'z ta'siriga ega bo'lganliklarini Xonzoda Begim siyosiy va uning siyosiy faoliyati orqali ochib berishdan iborat.

Tadqiqot ishing vazifasi Xonzoda Begim va uning faoliyatini tadqiq qilish, bu orqali esa Vatanimiz tarixida ayollarning ham roli va ahamiyati yuqori ekanligini o'rganish tashkil qiladi.

Asosiy qism. Xonzoda Begim Umarshayx Mirzoning (1456-1494) qizi, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning opasi. U 1478–yilda Andijonda tug'ilgan. Uning onasi – Qutlug' Nigor Xonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi edi. Tarixiy manbalarning shohidlik berishicha, Xonzoda Begim did-farosatli, o'tkir zehni va aql-zakovat sohibasi bo'lgan. Xonzoda Begim ayni balog'at yoshiga yetganda otasi Umarshayx Mirzo tasodifan jordan yiqilib, olamdan o'tadi.

Ota taxtiga o'tirgan 12 yoshli Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning qismatida darbadarlik davri boshlanadi. Yosh Bobur Mirzoda boshqa temuriy zodalar kabi bobokaloni Amir Temur taxtini egallash havasi uyg'onadi va Samarqandga bir necha martalar yurish qiladi. Nihoyat, 1501-yili Samarqandni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Ammo ko'p o'tmay Dashti Qipchoqdan Muhammad Shayboniyxon qo'shin tortib kelib, shaharni qamal qiladi. Uzoqqa cho'zilib ketgan qamal natijasida, shaharda dahshatli ocharchilik va o'lim avjiga chiqadi. Bobur Mirzoning ko'pgina odamlari shaharni tashlab qochadilar. Bobur Mirzo nihoyat darajada kuchsizlanib, hatto qamalni yorib chiqib ketish imkoniyatiga qodir bo'lmay qoladi. Ana shunday og'ir vaziyatda Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qiladi.

Keyinchalik ana shu voqeani Bobur Mirzo o'zining mashhur “Boburnoma” asarida quyidagicha tasvirlaydi: “Bu mahalda Shayboniyxon sulh so'zini aroga soldi. Agar bir tarafdin umidvorlik bo'lsa edi, yo zahira bo'lsa, sulh so'ziga kim quloq solar edi. Zarurat bo'ldi, sulhgina qilib, kechadin pahr bo'la yovushib edikim, Shayxzoda darvozasidin chiqildi. Validam xonimni olib chiqdim. Yana ikki xotin kishi chiqdi: biri Bichka xalifa edi, biri Minglik ko'kaltosh edi. Mening egachim Xonzoda Begim ushbu chiqqanda Shayboniyxonning ilkiga tushdi [1, B.84]”.

Ammo bu voqea aslida boshqacharoq bo'lgan. Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qilishi bilan birga, Xonzoda Begimni o'ziga xotinlikka so'ragan. Agar Bobur Mirzo shunga rozilik bersa, u holda o'z haramini Samarqanddan salomat olib chiqib ketishiga imkoniyat yaratib berishini aytgan. Bu voqeani Bobur Mirzoning qizi – Gulbadan Begim o'zining “Humoyunnoma” nomli asarida quyidagicha tasvirlaydi: “Ana shunday vaqtda Shohibekxon (Shayboniyxon) “agar o'z egachingiz Xonzoda begimni menga xotinlikka bersangiz, oramizda sulh tuziladi va hamjihatlik aloqalari o'rnatiladi”, – deb aytgizib yubordi. Oxir Xonzoda Begimni o'sha xonga berib, o'zlarining qaytishlari zarur bo'ldi [2, B.24]”.

Gulbadan Begimning bu fikrini “Tarixi Rashidiy” asarining muallifi Haydar Mirzo ham tasdiqlab, “uning qarshilik ko'rsatishga hech chorasi qolmay, Shohibekxon bilan sulh tuzib, o'z egachisi Xonzoda Begimni unga xotinlikka berdi [3, B.251]”, – deb yozadi.

Shunday qilib Xonzoda Begim Samarqandda qolib, Muhammad Shayboniyxon nikohiga kirgan. Ba'zi tarixnavislar fikricha, Shayboniyxon Xonzoda Begimning husn-u jamoli, aql-u kamoli haqida ta'riflarni eshitgach, unga oshiq bo'lib qolgan. Shu bois ham Bobur Mirzoga sulh taklif qilgan va Xonzoda Begim evaziga Samarqanddan eson-omon chiqib ketishini ta'minlab bergan. Agar Xonzoda Begim bo'lmaganda, ehtimol, Bobur Mirzo va ahli harami Samarqand qamalidan chiqib ketisholmas edi.

Chunki Samarqand katta qo'shin bilan o'rab olinib, shahar qamalda edi. Qamalning bunday uzoqqa cho'zilishi, tabiiyki, shahar ahvolini yomonlashtirib yuborgan edi. Bobur Mirzoga biror bir yordam kelishi dargumon, aksiga olib qo'shin safidagi amirlar ham qochishga bel bog'lashgan. Bunday og'ir sharoitda yagona chora Shayboniyxon taklif qilgan sulhni qabul qilish edi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, Bobur Mirzo bu shartnomaga rozi bo'ladi. Xonzoda Begim ham inisining sulhni qabul qilishini qo'llab quvvatlagan bo'lishi aniq. Chunki malika o'ta mehribon va oqila, inisi va onasi joni uchun har nimaga tayyor bo'lgan.

Xonzoda Begim tufayli Bobur Mirzoning Shayboniyxon qo'lidan omon chiqib ketishiga imkon yaratilgan deyilsa xato bo'lmaydi. Boisi, keyinchalik Bobur Mirzo sarson sargardonlikda Movarounnahrda kezib yurgan vaqtlarida ham Shayboniyxon uni izlab topish yoki o'ldirishga hukm qilmagan, balki mamalakatdan eson-omon chiqib ketishi uchun imkoniyat bergan. Buning sababi esa Xonzoda Begimga borib taqaladi.

Navqiron, go'zal va oqila malika – Xonzoda Begim Shayboniyxon tomonidan nikohga olinadi. Bundan keyin uning taqdiri, ya'ni Shayboniyxon saroyida o'tgan umri va Bobur Mirzo yoniga borguniga qadar bo'lan hayoti haqidagi ma'lumotlar “Boburnoma”, “Habib us-siyar”, “Tarixi Rashidiy”, “Humoyunnoma”, “Tarixi Qipchoqxoniyy”, “Majma ul-g'aroyib”, “Musaxxir al-bilod” hamda “Tazkirayi Tarixi Muqimxoniy” asarlarida aks etgan. “Boburnoma” ning bizgacha yetib kelgan nusxalarida Xonzoda Begimning 1501-yil avgustda Bobur Samarqandni tashlab chiqayotganda “Shayboniyxon ilkiga tushgani”, opasining 1510-yil dekabrda Marvdan Shoh Ismoil tashabbusi bilan Bobur Mirzo oldiga yuborilgani hamda opasining Shayboniyxondan farzandi “Xurramshoh otliq maqbul o'g'lon” ining Balxda hokim bo'lgani va otasi vafot etganidan bir-ikki yil o'tib, esa vafot etgani qayd etilgan, xolos. Malikaning taqdiri “Tarixi Rashidiy” asarida quyidagicha keltiriladi: “Podshoh (Bobur Mirzo – N.A.) Qunduzga kelganda, Shoh Ismoilning elchisi yaxshi xabarlar bilan uni kutib turardi. Bu orada Xurosondan Podshohning opsi Xonzoda Begim keldi.

Podshoh uni Shohibekxon Samarqandni qamal qilganda o'z joni evaziga xonga berib, Samarqanddan ketgan. Begim Shohibekxonning haramida edi, Xurramshoh sulton undan dunyoga kelgan edi (1502-yil). Shundan so'ng Shohibekxon, ukasining maslahati bilan begim mening jonimga qasd qilmasaydi, deb begimdan xavfsiray boshlaydi. Shu boisdan uni taloq qilib, yirik sayyidlardan Said Atoiy avlodidan Said Hodiga berib yuborgan edi, Said Hodi Shohibekxon, sultonlari va barcha o'zbeklar orasida yuksak obro'-e'tiborga ega edi.

Said Hodi Marvdagi jangda o'lgach, Xonzoda Begim turkmanlarga asir tushgan edi. Bobur Podshohning opasi ekanligini bilgach, Shoh Ismoil unga yaxshi munosabatda bo'lib, turli noz-ne'matlaru hadyalarga qo'shib Podshoh huzuriga yubordi”. “Tarixi Qipchoqxoniyy” asarida ham Shayboniyxonning Xonzoda Begimdan ajrashish sababi sifatida ana shu zahar berishda gumonsirash masalasi ochiq-oydin ko'rsatilgan.

Xonzoda Begim taqdiri xususida turlicha qarashlar va mulohazalar mavjud. R. Shamsutdinov va M. Abdullayevning “Boburnoma”ning yo'qolgan sahifalari xususida” nomli maqolasida “Xonzoda Begimning Shayboniyxon 1510-yilda o'ldirilgach, Bobur oldiga kelgani va shundan so'ng Sayyid Hodi ismli kishi bilan nikohdan o'tgani, ammo ularning turmushi uzoq davom etmagach, Xonzoda Begimning Mahdiy Xoja bilan turmush qurgani” tarixiy fakt sifatida havola etiladi [5, B.42].

Aslida tarixiy voqelik qanday bo'lgan degan savolga yuqorida nomlari sanab o'tilgan manbalarga tayanib quyidagicha xulosa qilish mumkin: Xonzoda Begimni Shayboniyxon zahar berishidan xavfsirab, o'z nikohidan chiqargan.

Qoidaga mos ravishda, hukmdor eridan ajrashgan yoki beva qolgan saroy ayoli bunday voqeadan so'ng yo ersiz o'tishi yoki hukmdorning eng yaqin kishilaridan birga tegishi lozim edi. Xonzoda Begimni o'zidan uzoqlashtirgan Shayboniyxon shu sababli uni o'z ammavachchasi Said Hodixoja bin Murtazoxojaga nikohlab beradi.

Said Hodixoja Shayboniyxonning ham ammavachchasi, ham shijoatli amirlaridan bo'lgan va o'sha vaqtda u 50 yoshlar atrofida edi. Xonzoda Begimning yoshi esa endigina 28 da edi. Shayboniyxon 1506-yil 15-noyabrda Balxni egallab, o'g'li Xurramshohni Balx va uning atroflariga hokim qilib tayinlaydi. "Mussaxir al-bilod" asarida Xonzoda Begimning o'g'li Xurramshoh haqida kengroq ma'lumotlar qoldirilgan.

"Yosh bo'lgani uchun ul shohzodaning Otoliqi mansabiga Qanbar Mirzo ko'kaltosh tayinlandi...Oliy martabali shohzoda Xurramshohning yorqin ko'nggli ov shikor havasiga lim to'la, dili gul yuzli yoshlar va quyosh chehrali botirlar bilan suhbat qurmoq ishtiyoqi bilan to'lib-toshgani sababli ko'p vaqtini shikor nashidasini qurmoq bilan o'tkazardi. Doimo soyadek otasi Shayboniyxon uzangisi xizmatida yurar, hech qachon uning buyrug'i va farmonini bajarmasdan qolmas, hech bir so'zini ikki qilmas edi...[6]".

Xonzoda Begim esa bu orada o'g'lidan ayro yashagan. Chunki o'g'li shahzoda bo'lgani boisidan saroyda qolgan va keyin Balxda hokim bo'lib, o'sha yerda ma'lum muddat turgan. "1507-yil iyun oyida Mashhad ham qo'lga kirib, Shayboniyxon u yerga mazkur ammavachchasi Said Hodixojani hokim qilib tayinlaydi va Xonzoda Begim ham Mashhadga yashay boshlaydi. 1508-yil boshida Husayn Boyqaroning o'g'li Muhammad Qosim Mirzo Mashhadni Said Hodixojadan tortib oladi, Hodixoja esa Marvga qochadi va Marvdagi Shayboniyxon buyrug'iga binoan, tez orada Ubaydulloh sulton yordamida Mashhadni qaytarib olib, Muhammad Qosim o'ldirilgach, yana Mashhadagi hokimligini davom ettiradi" [6].

Oradan ikki yil o'tgach, ya'ni 1510-yil oktyabrda Shoh Ismoil Xurosonga qo'shin tortib kelgan vaqtda Shayboniyxon kam sonli qo'shin bilan Hirotga edi. Safaviylar Mashhadga yaqinlashgach, Hirot dorug'asi Jon Vafobiy do'rmon, Mashhad hokimi Said Hodixoja, Niso hokimi amir Muhammad Solih va Durun hokimi Podshohxoja kabilar hukmdor ortidan Marvga yo'l olishadi. Chunki Marv urushga qulay joy edi.

1510-yil dekabrda bo'lgan Marv jangida Shayboniyxon bilan birga ko'pgina amirlari ham halok bo'ladi. Ular orasida Xonzoda Begimning rafiqi Said Hodixoja ham bor edi. Ammo ba'zi manbalarda Said Hodixojaning Marv jangida o'lgani inkor etilib, 1517-yilgacha uning tirik bo'lgani va shu davrgacha Xonzoda Begim uning nikohida bo'lgani aytiladi. Xondamir o'zining "Habib us siyar" asarida dashtiqipchoqlik Shayboniyxonga qarindosh yana bir xoja haqida gapirgan hamda Boburning opasiga uylangani xususida ma'lumot bergan [4, B.1188].

Bu xoja ko'p jihatlari bilan Said Hodixojani eslatsa-da, tarixchi uni "Mahdixoja" deb tilga oladi. Xondamir 1517-yilda mazkur xoja bilan uchrashgan. Uning ma'lumotiga ko'ra, o'sha yilda Mahdixoja Boburdan ruxsat olib, Movarounnahrqa qaytgan. Manbalardagi bu turli xil fikrlarni tarixshunos I. Bekjon "Xonzodabegim va Xurramshoh" nomli maqolasida umumlashtirib, quyidagicha xulosa beradi: "...ota tomondan Sayyid Otoy o'qali Hazrat Aliga ulanuvchi Murtazoxoja farzandi, onasi Shayboniyxonning bobosi Abulxayrxonning qizi hamda Bobur podshohning opasining eri sifatida tilga olingan Said Hodixoja va Mahdixoja aslida bir shaxs – Said Hodixoja bo'lib chiqadi.

Modomiki, u 1517-yili Bobur podshohdan yuz o'girib, Movarounnahrqa qaytib ketgan va nomini va nomini yangilish ravishda "Mahdixoja" shaklida tilga olgan Xondamir bilan uchrashgan ekan, demak, Said Hodixoja 1510-yil Marv jangida halok bo'lmagan. Aniqrog'i, Shoh Ismoil uni ham Xonzoda Begimga qo'shib, Bobur podshoh oldiga yuborgan"[6].

Shunday qilib, bundan 1517-yilgacha Xonzoda Begim Said Hodixoja nikohida bo'lgan, degan xulosa tug'iladi. Bu vaqtda Xonzoda Begimning yoshi 38-40 yoshlar orasida bo'lgan.

Shundan so‘ng Xonzoda Begim boshqa turmush qilmagan. O‘g‘li Xurramshoh esa 1511-yilda yosh chog‘ida vafot etgan. Xonzoda Begim ukasi Bobur huzurida qolgan umrini o‘tkazgan. “Xonzoda Begim o‘zining aql-idrokligi va tadbirkorligi natijasi o‘laroq, saroy malikalari orasida yuksak e‘tiborga ega bo‘ladi. Xonzoda Begim Boburshoh va uning taxt vorisi Humoyun shoh saroyida maslahatchi vazifasini bajargan[7, B.21]”.

Xulosa qilib aytganda, Xonzoda Begim mamlakatimizda hayotida o‘zining so‘nmas izini qoldirgan. Uning jasurligi, davlat va yaqinlarining tinchligi yo‘lida o‘z baxtini qurbon qila olgan, tadbirli, aqlli ayol bo‘lganligi, hukmdorlarga bevosita ta‘sir o‘tkaza olganligi, inisi va jiyani hukmdronligi davrida ularga o‘zining oqilona maslahatlari bilan boshqaruv ishlarida ko‘maklashgani tariximizda ayollarning ham o‘z o‘rni bo‘lganligidan dalolat beradi. Kelgusi tadqiqot ishlarida ayollar masalasi yanada yoritilishi tariximiz yangi jabhalarini ochib berishiga ishonamiz.

ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т., “O’qituvchi”, 2008. – 368 б.
2. Гулбаданбегим. Ҳумоюннома / Форс тилидан С.Азимжонова таржимаси. – Т.: ЎзССР Фанлар академияси нашриёти, 1959. – 112 б.
3. Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий. – Т.: Шарқ, 2010. –720 б.
4. Ғиёсиддин Хондамир. Ҳабиб ус-сияр фи ахбори башар; форс тилидан таржима муаллифи Ж. Ҳазраткулов, И.Бекжонов. –Т.: “Ўзбекистон”, 2013. – 1302 б.
5. Бобур ва бобурийлар жаҳон маданияти тарихида тутган ўрни. –Т.: ФАН, 2008.
6. Бекжон И. Хонзодабегим ва Хуррамшоҳ қисмати // Xolis, 10-mart. 2011.
7. Файзиев Т. Темурий маликалар. Т., А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1994. – 26 б.
8. *Fayziyev T. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. - “Yozuvchi”, 1996.*

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-4 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz